

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

OZIQ-OVQATDA SAXAROZA O'RNINI BOSUVCHI MODDALARNI ISHLATILISHI

Mamatkulova Iroda Ergashevna
Mamadaliyeva Zulayho Ubaydullo qizi
Fayzullayeva Mohichehra Alijon qizi

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
mohichehrafayzullaeva2003@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda oziq-ovqat xususan, qandolatchilik sanoatida saxaroza o'rnini bosuvchi sifatida tabiiy va sun'iy shirinlashtiruvchilarning texnologik va biologik xususiyatlari keltirilgan. Shuningdek, saxaroza o'rnini bosuvchi mahsulot sifati, kalloriyalik darajasi hamda oziq-ovqat sanoati uchun dolzarb bo'lgan masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan. Oxirgi vaqtlarda shakar tabiatli bo'lmagan, ammo shirin ta'm beradigan moddalarni izlab topishga alohida e'tibor berilmoqda va bir qancha kasalliklarda jumladan, diabet bilan og'riqan bemorlar uchun muhim ozuqa manbai deb topilgan.

Kalit so'zlar: *Stevia vebaudiana*, saxarin, aspartam, *Thaumatococcus danielli*, diabet, *Sunsepalum dulcificum daniellii*, gesperedindigidroksalkon-4-P-D-glukozid, ksilit, saxaroza, mirakulin oqsili, sukraloza (E955), kaliy asetosulfam (E950).

Kirish

Shirin ta'm beruvchi moddalarga monosaxaridlar va kichik molekulali oligosaxaridlar, kraxmalni parchalash orqali olingan moddalar va ularni qisman izomerizatsiya qilish orqali olingan mahsulotlar (glukoza va fruktozaning aralashmasi) hamda uglevod bo'lmagan tipdagi birikmalar kiradi. Shakar o'rnini bosadigan, kimyoviy sintez yo'li bilan olinadigan modda - Saxarin birinchi bor bu moddani 1879-yil amerikaliklar A.Gemsei va K.Falberg sintez qilishgan. Gemseining laboratoriyasida yosh Rossiyalik emigrant Falberg tadqiqot ishlari olib borgan. U toluol sulfamid sintezi bilan shug'ullangan, qo'lini yuvmasdan tushlik qilgani o'tirganda og'zida shirin ta'm sezgan va unga saxarin deb nom berilgan. Kimyoviy strukturasi ko'ra saxarin ortosulfobenzoy kislotasining imidi hisoblanadi. Sanoatda ortotoluolsulfamidni oksidlab olinadi. Shirin, rangsiz kristallardan iborat bo'lib, suvda qaynatilganda shirin ta'mini yo'qotadi. Ishqorlar ta'sir etganda suvda yaxshi eruvchi natriy, kaliy va kalsiyli tuzlari ko'rinishida savdoga chiqariladi. Shakarga nisbatan 500 marta shirinroq bo'lib, organizm tomonidan hazm bo'lmaydi va butunlay chiqib ketadi. Bugungi kunda yangi, past kalloriyalik moddalar bilan almashtirilgan. Saxaridan qandli diabet bilan kasallangan bemorlar uchun mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalaniladi [1, 6]. Shunday moddalardan biri metillangandipeptid aspartamdir. Aspartam (savdoga chiqarilgan nomi "nutrisvit") dietik ichimliklar tayyorlash uchun keng qo'llaniladi.

Aspartamning sintezida eng muhim modda - bu mikrobiologik sintez yo'li bilan olinadigan fenilalanin aminokislotasidir. Bu modda to'lig'icha toksikologik sinovlardan o'tkazilib, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyalarida

ishlatilib kelinmoqda. Shakar o‘rnini bosadigan moddalardan yana biri - steviozid diqqatga sazovordir. Bu tabiiy tarkibga, kaloriya tarkibining minimal darajasiga bog‘liq. Bunday shakar o‘rnini bosuvchi moddalar diabetga chalinganlar uchun qanday foydali ekanligi haqida gapirilganda, fosfor, marganets, kobalt va kaltsiy shuningdek, B, K va C vitaminlari mavjudligiga e'tibor berishadi. Bu modda Janubiy Amerikada o‘sovchi *Stevia vebaudiana* o‘simligidan ajratib olingan.

O‘simlik Qora dengiz qirg‘oqlarida ham o‘sib yuqori hosil beradi. Steviya o‘simligi bargidan shakar o‘rnini bosadigan modda ajratish esa professor M. Raximov tomonidan amalga oshirilgan. Barglari shirin bo‘lib, 3 - 4 donasi 1 litr suvni shirin qilib yuboradi. Bu o‘simlikni o‘stirish marhum professor Jo‘raqul Tursunov tomonidan mamlakatimizning Surxandaryo viloyatida amalga oshirilgan. Steviozidning molekulasi 3 ta glukoza va 1 ta ta‘msiz aglikondan iborat. Bu moddani toza holda ajratib olish murakkab bo‘lganligi sababli uni oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llash imkoniyati yaratilganicha yo‘q [3]. Boshqa tipdagi shakar o‘rnini bosa oladigan moddalardan biri flavonol-7-glukoziddir. Bu modda sitrus o‘simliklarda saqlanadi. Bu birikma uncha murakkab bo‘lmagan modifikatsiyaga uchratilganda — shakardan ham shirin bo‘lgan digidroxalkonlar hosil bo‘ladi. Bu birikmalar orasida e'tiborga loyiqqlari naringenindigidroxalkon, neogesperedindigidroxalkon va gesperedin digidroxalkon-4-P-D-glukozid hisoblanadi. Bu birikmalarning oxirgi 2 tasi saxarozadan 300 marotaba shirinroqdir.

Naringenindigidroxalkon saxarozadan 2000 marotaba shirinroq va kamroq zaharli xususiyatga ham egadir. AQSHda naringenindigidroxalkon sanoat miqyosida ishlab chiqariladi. Neogesperedindigidroxalkon—4-p-D-glukozid sitrus o‘simliklari chiqindilaridan (sokini siqib olgandan keyin qolgan chiqindilar) ajratib olinadi [2]. Saxarozadan 4000 marta kuchli oqsilli birikma - taumatin (E957). Afrikada o‘sovchi uchburchak shaklli ketemfe o‘simligidan olingan. Sanoatda esa *Thaumatococcus danielli* o‘simligining mevasidan ekstraksiya qilish orqali ajratib olinadi. Eng qizig‘i tuamatinning shirin ta‘mi intensivligi oqsil alyuminiy ionlari bilan biriksa yana ham kuchayib boradi. Hosil bo‘lgan mo‘jiza talin nomini olgan, u saxarozadan 35000 marta shirin. Taumatinning shirinligi askarbin kislotasini qo‘shilishi bilan 20 martaga ortadi. Tuamatinni kichkina parchasi bir qop shakar o‘rnini bosadi.

Ksilit — besh atomli spirt formulasi ko‘rinishga ega bo‘lib, erish harorati 93—94,5°C. Ozuqaviy ksilit suv va spirtida eruvchi shirin ta‘mli gigroskopik kristallar ko‘rinishida bo‘ladi. Energetik qiymati jihatdan saxarozaga teng bo‘lib, undan ikki marotaba shirinroq. Ksilit diabet bilan kasallangan bemorlar uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. U ksilozani qaytarish yo‘li bilan olinadi. Ksilit ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo o‘simliklarning chiqindilari (chigit po‘sti, makkajo‘xori so‘tasi) hisoblanadi [4, 5].

Yana bir shirin oqsil mirakulin - *Sunsepalum dulcificum daniellii* qizil mevalaridan bargini ichgan insonlarni tam sezuvchanligini o‘zgartirib yuboradi. U sirka kislotaga qo‘shilsa, vinoning ta‘miga o‘xshab qoladi, limon sharbati shirinligiga aylanadi, bu effekt ko‘p vaqt mobaynida saqlanib qoladi. Siklomat 1884-yili amerikalik kimyogar Berlinerblau, o‘zi bilmagan holda shirin modda

topdi. Moddaga dulsin deb nom qo'yildi. U shakardan 200 martaga shirinroq bo'lib, yarim asr davomida qo'llanilgandan so'ng uni inson organizmi uchun xavfli ekanligi aniqlandi. Siklomatlar ichimliklar va konditer mahsulotlar ishlab chiqishda qo'llaniladi. Ko'p vaqt mobaynida shirinlik birinchiligi, benzoldan sintez qilib olingan mahsulotlarga tegishli bo'lgan. Eritritol - u shakar spirti yoki polioli bo'lib, butun dunyoda oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida foydalanishga ruxsat berilgan. Eritritol saxaroza kabi 60-70% shirin, ammo kaloriyasi past.

Gemoglobinga ta'sir qilmaydi, qisman organizm tomonidan so'riladi, siydik va najas bilan chiqariladi. U oziq-ovqat va shokolad ishlab chiqarishda ham ishlatilishi mumkin, lekin odatda kerakli tuzilish va shirinlik darajasiga erishish uchun uni boshqa moddalar bilan aralashtirish kerak. K asetasulfam ham bu oziq-ovqat va ichimliklarda ishlatiladigan kaloriyasiz shakardan 200 baravar shirin bo'lgan ingrediya 1988 - yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarda ko'plab oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llaniladi. Yevropa mamlakatlarida konfet, pishirilgan mahsulot, muzlatilgan shirinlik, ichimliklar va shirinlik aralashmalari va 90 dan ortiq tadqiqotlar asetasulfam kaliyning xavfsizligini ko'rsatdi. Fruktosa – bu uglevodlar oilasiga mansub tabiiy totlantiruvchi hisoblanadi. Fruktosa kabi tabiiy totlantiruvchilar sekin so'rilishi va insulin ishtirokisiz metabolizatsiya qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Aynan shuning uchun bunday moddalar diabetga chalinganlar tomonidan ancha oson qabul qilinadi va bunday totlantiruvchilar siydik kislotasi darajasining oshishiga olib kelishi mumkin va bu kun davomida 90 gr dan ortiq foydalanilganda aniqlaniladi [7, 8].

Xulosa

Hozirgi vaqtda shakarning o'rnini bosa oladigan moddalarni tanlashda ularning metabolizmga qo'shilishi, kaloriyasi, inson salomatligiga bezararligi, muayyan moddani ishlab chiqarish texnologiyasining bahosiga alohida e'tibor beriladi. Shakar o'rnini bosadigan moddalar sanoatda alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, djemlar, shinnilar, konfet, chaynash rezinkalari, pirojniylar va boshqa shirinliklar tayyorlashda ishlatilini kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxmudova Dildora Xasanovna "Oziq-ovqat xomashyolari" Toshkent-2023.
2. Majidov Q. H, Ashurov F. B, Sattarov F. B, Majidov N.K "Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari" Buxoro-2020 "Durdona" nashriyoti.
3. Xo'jamshukurov N. A, Davranov Q. D, Sattarov M. E "Oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi" Toshkent "Tafakkur bo'stoni" 2014.
4. Vasiyev M. G', Dadayev Q. O, Isaboyev I.B "Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari" Toshkent "Voriz - nashriyot" 2012.
5. To'rakulov Y. X "Bioxiimiya" Toshkent "O'zbekiston" 1996.
6. G'iyosova H. I Farmasevtik fanlar kafedrasi assistenti ADTI "Экономика и социум" №4(119)-1 2024 www.iupr.ru
7. Sugar substitute: Key facts for their use – A review Journal of Global Oral Health www.jglobaloralhealth.org 2020;3(1):63-71
8. Qobilov Feruz va Fayzullayeva Gulchehra Shakar o'rnini bosuvchi moddalar Journal of New Century Innovations Volume–15_Issue-3_October_2022_203 <http://www.newjournal.org/>